

45 años del programa de detección de β talasemia en la Bahía de Cádiz

45 years of the β thalassemia screening program in the Bay of Cádiz

Mulero Portilla, Noelia¹; Garrastazul Sánchez, M.^a Paz¹; Hernández Alfaro, M.^a José¹; Valenzuela Caballero, Ana¹; Recio Luque, Teresa¹; Rodríguez Serván, Isabel M.^{a1}; Yera Cobo, María¹; Popa Dusacovschi, Oana¹; Rodríguez Aguado, Orestes³; Sainz Otero, Ana M.⁴; Risueño Pacheco, Carmen E⁵; Rodríguez Sánchez, Maria²; Macias López, Milagros⁶; Cos Hörh, Carmen¹ y Muñoz Muñoz, Juan Antonio⁷

- 1.- Servicio de Hematología. H.U. Puerta del Mar de Cádiz
- 2.- Servicio de Documentación. H.U. Puerta del Mar de Cádiz
- 3.- Emergencias Sanitarias 061 Cádiz
- 4.- Facultad de enfermería y fisioterapia. Universidad de Cádiz
- 5.- Bióloga. Universidad de Cádiz
- 6.- Paleopatóloga. Universidad de Cádiz
- 7.- Hematólogo. Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz

Autor de correspondencia:

Juan Antonio Muñoz Muñoz Email: jamunozmunoz@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19820964>

Publicado en: Zenodo, 2026

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)

Cómo citar este trabajo:

Mulero Portilla N, Garrastazul Sánchez MP, Hernández Alfaro MJ, et al. *45 años del programa de detección de β talasemia en la Bahía de Cádiz*. Zenodo; 2026.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19820964>

Consideraciones éticas

Se informa a los pacientes oral y por escrito de los procedimientos analíticos y del proceso, obteniéndose en todos los casos consentimiento informado donde consta la autorización para la utilización de los datos clínicos para publicaciones y trabajos de investigación con la preservación del anonimato y la identidad de los pacientes.

El presente trabajo no ha tenido financiación en ningún momento del desarrollo

Los autores declaran que no hay conflicto de intereses

Resumen

Ante el número elevado de Talasemias homocigotas atendidos en 1978 nos planteamos la creación de un organigrama de trabajo sencillo, económico y de utilidad que nos permitiese sospechar ferropenia o talasemia en los hemogramas realizados en nuestro Servicio con $VCM \leq 75$ fl para planear el estudio y tratamiento posterior.

Los resultados obtenidos incluyen el diagnóstico de 2285 pacientes con β talasemia y de 3 parejas en las cuales ambos progenitores son heterocigotos y han tenido descendencia no homocigota. El último caso de Talasemia homocigota lo diagnosticamos en 1996. La incidencia de β talasemia se sitúa en 0,7 % de la población y permanece estable en estos 45 años.

Todo este estudio nos lleva a continuar con el organigrama establecido mejorándolo progresivamente y tras el estudio de la lesión molecular en la zona, continuar con el seguimiento y colaboración de los estudios paleopatológicos que se efectúan en la ciudad y Bahía de Cádiz

Palabras claves: Talasemia. Microcitosis. Criba orbitaria, Hiperóstosis porótica. Paleopatología

Abstract

In view of the high number of homozygous thalasseмии seen in 1978, we proposed the creation of a simple, economical, and useful workflow chart that would allow us to suspect iron deficiency or thalasseमी in the hemograms performed in our Department with $MCV \leq 75$ fl in order to plan the subsequent study and treatment.

The results obtained include the diagnosis of 2285 patients with β -thalasseमी and 3 couples in which both parents are heterozygous and have had non-homozygous offspring. The last case of homozygous thalasseमी was diagnosed in 1996. The incidence of β -thalasseमी stands at 0.7% of the population and remains stable over these 45 years.

All this study leads us to continue with the established organization chart improving it progressively and after the study of the molecular lesion in the area, to continue with the follow-up and collaboration of the paleopathological studies that are carried out in the city and Bay of Cadiz.

Keywords: Thalasseमी, microcytosis, Criba orbitalia, porotic hyperostosis, paleopathology

El Hospital Universitario “Puerta del Mar” inició su andadura en 1978 sustituyendo al anterior que fue construido en 1954, coincidiendo con el comienzo de la actividad del Servicio de Hematología. Lo primero que nos llamó la atención fue el elevado número de pacientes diagnosticados de Talasemia mayor en régimen transfusional, 6 casos de los cuales fueron confirmados 4 mientras que los 2 restantes se diagnosticaron de déficit de piruvato quinasa homocigoto.

En 1942, Jaso y cols, describieron el primer caso de Anemia de Cooley (1) en España, posteriormente se han realizado varios estudios sobre la frecuencia de la talasemia y déficit de glucosa-6-fosfatodehidrogenasa (2,3,4) en nuestro país y su relación con áreas palúdicas, aunque en ninguno de ellos se incluyó la provincia de Cádiz.

Los contadores celulares nos proporcionan datos muy valiosos de los índices eritrocitarios que van a facilitar el diagnóstico de los pacientes y sobre todo el estudio del VCM (volumen corpuscular medio) que ha sido un dato muy importante para diferenciar talasemias de ferropenias. (5)

La situación clínica, los estudios realizados por England y Fraser (6) y Mentzer (7) además de los desarrollados en Italia nos motivó a iniciar el programa de control de talasemia en nuestra zona que denominamos “Estudio de microcitososis en la Bahía de Cádiz” y cuyos resultados a lo largo de estos 45 años exponemos en este artículo. El programa comprende 1) Detección de los casos heterocigotos de β talasemia por métodos sencillos, rápidos y económicos que se puedan aplicar a grandes poblaciones. 2) Diagnóstico e información adecuada a los pacientes con el fin de evitar los casos homocigotos. 3) Seguimiento de determinados casos (embarazos, concomitancia con otras patologías, etc.). 4) Establecer la incidencia de la β talasemia en nuestra zona, así como su evolución a lo largo de los años con el fin de detectar cambios en la misma con los movimientos poblacionales o de otro tipo.

Material y métodos

Tomando como referencias las fórmulas de England y Fraser, así como la de Mentzer, programamos el esquema diagnóstico base del estudio de microcitosis (figura 1), partiendo de un VCM ≤ 75 fl como criterio discriminatorio.

La obtención de los valores diagnósticos de corte, las constantes de las ecuaciones y otros parámetros se obtuvieron de 108 pacientes con β -talasemia diagnosticados previamente y 102 pacientes con anemia ferropénica.

Los métodos de estudio incluyeron las determinaciones de hemograma con reticulocitos, examen del frotis sanguíneo, estudio del metabolismo del hierro (Sideremia, Transferrina, ferritina sérica y Receptor soluble de la transferrina) y de hemoglobinas por HPLC. Opcionalmente se realizan estudios de la lesión molecular de talasemias y técnicas electroforéticas.

La beta talasemia se consideró definida, junto a la microcitosis inicial, por la normalidad del metabolismo del hierro y un aumento de los niveles de Hb A₂ y/o Hb F. Para incluir a los pacientes en los estudios de frecuencia génica debían cumplir dos condiciones: la existencia al menos de otro miembro más de la familia diagnosticado y tener una “antigüedad” mínima de tres generaciones en la zona de estudio por nuestro Hospital.

Los estudios genéticos se efectuaron mediante la aplicación de la ley de Hardy-Weinberg para la obtención de la frecuencia génica y el equilibrio génico de la muestra. La valoración estadística se realizó mediante la prueba del X^2 . Los estudios de incidencia genética en la zona se realizaron periódicamente mediante el análisis de los hemogramas no urgentes realizados en el Servicio de Hematología del H. U. Puerta del Mar de Cádiz seleccionando a los que presentan un VCM ≤ 75 fl. Tras la aplicación de las ecuaciones discriminantes, se les realizó estudio de la ferritina sérica y electroforesis cuantitativa de Hb, y según estos datos se diagnosticaron de ferropenia o de β talasemia; este estudio se ha realizado cada 4 – 5 años, habiéndose analizado 121.868

hemogramas. Igualmente se calculó en estas series la sensibilidad y especificidad de las ecuaciones de England y Frazer, así como la de Mentzer.

Figura 1.- Organigrama diagnóstico de las microcitosis.

VCM: Volumen corpuscular medio; Hb: Hemoglobina; Hties: Hematíes

La sospecha diagnóstica de ferropenia se complementa con el diagnóstico biológico y clínico de la ferropenia, así como la valoración etiológica del cuadro y su tratamiento adecuado. Este estudio se realiza en Atención Primaria o en el Hospital.

Los estudios realizados tras la “Sospecha diagnóstica de talasemia” se realizan en nuestro Servicio y una vez confirmado el diagnóstico se procede a la información oral y escrita a los pacientes recalcando la necesidad de estudio de la pareja antes del primer embarazo, así como de otros miembros de la familia.

Periódicamente se realizan estudios reglados con el fin de obtener la incidencia de talasemia en nuestra zona y la frecuencia génica de la misma; igualmente se obtienen diversos parámetros para la validación de los métodos de escrutinio (Valores predictivos, especificidad y sensibilidad).

Resultados

Hemos estudiado un total de 2.285 pacientes con β -talasemia heterocigotas y 8 pacientes con β talasemia homocigota, de los cuales

- 4 estaban diagnosticados antes de la puesta en marcha del organigrama para el estudio de las microcitosis.
- 1 paciente fue diagnosticado en 1979 al inicio del programa de escrutinio.
- 1 paciente nació en 1983, debido a la no detección adecuada de la microcitosis en la madre al no tener establecido, en esos momentos, el sistema de alarma informático ante un $VCM \leq 75$ fl, el paciente recibió trasplante de médula ósea de su hermana y actualmente está vivo y en remisión completa.
- 1 paciente nacida en 1996, diagnosticada de β talasemia homocigota y cuyo origen fue la infravaloración familiar del riesgo de talasemia mayor que actualmente se encuentra en tratamiento transfusional, ferroquelación así como

otros tratamientos siguiendo los esquemas habituales (8, 9) y desarrollando su vida habitual (10).

- 2 hermanos con talasemia homocigota, aunque con comportamiento de talasemia intermedia y a los cuales se le ha perdido el seguimiento (11).

Se han detectado 3 parejas heterocigotas y que tras los estudios prenatales oportunos han tenido descendencia sin talasemia.

La validación de los métodos de escrutinio de microcitos, se realiza periódicamente. En el último estudio realizado en 2021 se detectaron 183 hemogramas con un VCM ≤ 75 fl de un total de 8775 hemogramas analizados y tras los estudios oportunos se contabilizaron 54 β talasemia y 129 no β talasemia (Tabla 1); destacó que la Ecuación de England y Frazer tenía una sensibilidad de 0,78 y una especificidad de 0,99 con un valor predictivo positivo del 98 % obteniéndose datos discretamente peores para la Ecuación de Mentzer aunque el Valor predictivo positivo se sitúa en 96 % y en 81 % el Valor predictivo negativo frente al 88 % de la Ecuación de England.

	E. de England	E. de Mentzer
Sensibilidad	0,78	0,68
Especificidad	0,99	0,98
V.P.P.	98 %	96 %
V.P.N.	88 %	81 %

Tabla 1: Estudio de eficacia de las ecuaciones diferenciales en el estudio realizado en 2021

V.P.P.: Valor predictivo positivo; V.P.N.: Valor predictivo negativo

Los valores biológicos de los pacientes con β talasemia se presentan en la tabla 2, habiéndose incorporado pruebas que se introdujeron tras iniciarse el programa, como el estudio del RDW (Ancho de distribución de los hematíes) y del Ret-He (Contenido hemoglobínico de los reticulocitos). En todos los casos se estudian reticulocitos y frotis sanguíneo

	<u>β talasemia</u>	<u>Valores normales</u>
Hb (g/dl)	11,2 \pm 1,28	12 -16 (M) 13 – 17 (H)
VCM (fL)	63,17 \pm 5,42	80 – 101
RDW (fL) ¹	36,57 \pm 3,19	37 – 52
Ret He (fl) ¹	21,71 \pm 2,44	28 – 35
E. England	-7,87 \pm 6,14	
E. Mentzer	10,53 \pm 1,21	
Ferritina (ng/ml)	45,9 \pm 15	30 – 75
Hb A ₂ (%)	4,6 \pm 1,1	< 3,5
Hb F (%)	1,9 \pm 1,2	< 1,5

Tabla 2: Valores biológicos de los pacientes con β talasemia que han sido diagnosticados tras la aplicación del organigrama de trabajo.

(1) Estos valores se incorporaron con posterioridad a iniciar el programa. M= Mujer y H= Hombre

Uno de los puntos del programa de escrutinio de microcitos es el control y seguimiento de determinados pacientes talasémicos como es el caso de las mujeres embarazadas pues suelen presentar (12) un agravamiento de la anemia de la talasemia sin llegar a representar una complicación grave del embarazo o del parto, aunque se evidencia un progresivo descenso de la hemoglobina que llega a su máximo a los 6-7 meses de

gestación, debido al descenso de los niveles de hierro y el aumento de la hemólisis medida por el descenso de la haptoglobina como ya expusimos en uno de los trabajos realizados tras la valoración periódica de los parámetros biológicos correspondiente a 1992. En total hemos realizado seguimiento a 119 mujeres talasémicas y los datos obtenidos se exponen en la tabla 3. Los niveles de hemoglobina son discretamente inferiores en las que desarrollan ferropenia. La hipoferritinemia, se presenta en el 30 % de las mujeres. Un seguimiento adecuado evitará complicaciones anémicas en estas pacientes. Necesitaron hemoterapia postparto 5 mujeres estando relacionada con problemas hemorrágicos en el parto. Todas las embarazada fueron tratadas con ácido fólico profiláctico a partir del 5º mes y durante 60 días.

	Ferropenia N.C (%)	Niveles Hb (g/dl) ± D.S.	
		Ferropenia	No ferropenia
Pregestación	9/119 (7,6 %)	10,25 ± 0,3	10,8 ± 0,6
4º mes gestación	11/119 (9,2 %)	9,42 ± 0,9	10,3 ± 0,8
6º mes gestación	24/119 (20,1 %)	9,23 ± 0,8	10,2 ± 0,6
8º mes gestación	32/119 (26,8 %)	9,48 ± 0,6	9,6 ± 0,9
Post-gestación	20/119 (16,8 %)	10,61 ± 0,5	11,2 ± 0,6

Tabla 3.- Desarrollo de ferropenia en 119 gestantes con β talasemia

N.C = Nº de casos; D.S = Desviación estándar

Se han analizado (Tabla 4) 121.868 muestras en 10 estudios y tras la aplicación del organigrama de trabajo hemos detectado 4.380 hemogramas con VCM ≤ 75 fl lo que representa el 3,59 % de todos los hemogramas analizados. El estudio de las muestras ha permitido diagnosticar 886 casos de β talasemia, el 20,22 % de las microcitosis y el 0,72 % del total de muestras, oscilando entre 0,62 % y 0,84 %. En cada uno de los estudios se realizó la frecuencia génica del gen β talasémico obteniéndose un valor medio de $3,6 \times 10^{-5}$, oscilando entre $3,2$ y $4,2 \times 10^{-5}$, estos datos nos indican que no hay

variaciones a lo largo de estos años lo cual nos permite afirmar que la población está en equilibrio y no se esperan cambios en la frecuencia génica.

Año	Muestras	Microcitosis	β talasemia	Frecuencia génica
1983	29917	1805 (6,0 %)	249 (0,81%)	4,1 x 10 ⁻⁵
1986	12430	522 (4,19 %)	89 (0,72 %)	3,5 x 10 ⁻⁵
1989	5792	353 (6,09 %)	49 (0,84 %)	4,2 x 10 ⁻⁵
1992	17592	476 (2,70 %)	122 (0,69 %)	3,4 x 10 ⁻⁵
1994	3568	127 (3,55 %)	34 (0,84 %)	4,2 x 10 ⁻⁵
1998	7430	168 (2,26 %)	48 (0,64 %)	3,3 x 10 ⁻⁵
2000	18422	299 (1,62 %)	126 (0,68 %)	3,4 x 10 ⁻⁵
2003	11432	249 (2,17 %)	69 (0,62 %)	3,4 x 10 ⁻⁵
2011	6840	198 (2,89 %)	46 (0,67 %)	3,3 x 10 ⁻⁵
2021	8775	183 (2,09 %)	54 (0,61 %)	3,2 x 10 ⁻⁵
Totales	121868	4380 (3,59 %)	886 (0,72 %)	3,6 x 10⁻⁵

Tabla 4.- Incidencia de las alteraciones detectadas en los diversos estudios realizados en estos 45 años.

La lesión molecular encontrada en los 118 casos de β-talasemia analizados ha proporcionado un claro predominio de mutaciones causantes de β⁰ 73/118 (61,86 %) frente a las 36/118 (30,5 %) de formas β⁺ (Tabla 5) siendo las mutaciones más comunes la CD39^{C>T}; IVS I-1^{G>A} y la IVS I-110^{G>A}. Un segundo grupo está constituido por las mutaciones CD6^(-A) y IVS I-6^(T>C) que representan el 8,47 % de las mismas. Entre las mutaciones detectadas destacan dentro del grupo de β⁰ (IVS II-1^{G>A}; CD 11^(-T) y CD 5^(-CT)) y como β⁺ (IVS II-848^{C>A}) y representan 9/118 (7,62 %) (13, 14,15)

Mutación		
CD 6 ^(-A)	5/118 (4,24 %)	
IVS I-1 ^{G>A}	29/118 (24,57 %)	β^0 talasemia
CD 39 ^{C>T}	39/118 (33,05 %)	
IVS I-6 ^{T>C}	5/118 (4,23 %)	
IVS I-110 ^{G>A}	31/118 (26,27 %)	β^+ talasemia
Otros	9/118 (7,62 %)	

Tabla 5.- Distribución de la lesión molecular en 118 casos de β talasemia evaluados

Discusión

El programa de detección de talasemia en la Bahía de Cádiz iniciado en 1978 y finalizado en septiembre de 2022, fecha en que se concluyó la recogida de datos de este trabajo, ha permitido obtener una sospecha diagnóstica para el estudio de estos pacientes de manera sencilla y rentable, que en los últimos años se ha incrementado tras la aplicación de la inteligencia artificial a la información proporcionada.

Hemos realizado un mejor diagnóstico y manejo de las deficiencias de hierro en colaboración con diversas unidades de Atención Primaria y hospitalaria y, sobre todo, el diagnóstico de 2285 pacientes con β talasemia que ha permitido una adecuada información al mismo y el estudio de familiares directos. Las consecuencias de nuestro programa han sido importantes, con un coste económico pequeño, abarcando a toda la población de nuestra zona de influencia sanitaria, de manera que nadie ha sido discriminado ni en los estudios ni en la aplicación de terapias en contraposición con otros países, como ha sido puesto en evidencia en otros trabajos (16). Desde 1996, no se diagnostica ningún caso de Talasemia mayor en nuestro Hospital y **hemos atendido** 3 parejas de heterocigotos para la β talasemia y que han tenido hijos sin homocigosidad.

Conocemos la influencia que pueden tener los fenómenos migratorios en el diagnóstico de hemoglobinopatías y por ello tenemos establecido el estudio periódico de incidencia

global y genética de la β talasemia, En los 10 estudios realizados (figura 5) la incidencia de β talasemia es de 0,72 % con una oscilación entre 0,61 y 0,84 % lo cual indica la estabilidad de la población, sin que se pueda demostrar presión migratoria a pesar de que muchos de los migrantes acceden a España a través de Cádiz pero no permanecen en nuestra zona.

La frecuencia génica se sitúa entre $3,2$ y $4,2 \times 10^{-5}$ y se deduce que la población está en equilibrio, no esperándose cambios sustanciales en la incidencia de la enfermedad (Tabla 5), estos datos han permanecido estables desde los primeros trabajos realizados en 1983.

Uno de los puntos más importantes es la detección de las mutaciones genéticas que ocurren en la β talasemia en nuestra zona. La alteración molecular más frecuente es la CD39 concordante con los datos del resto de España; le siguen la IVS I-110 (26,27 %) y la IVS I-1 (24,57 %), El estudio de la mutación IVS I-110 ayuda a comprender el origen poblacional de la Bahía de Cádiz. Los fenicios llegaron a esta zona en el siglo VII aC y coincide con los hallazgos arqueológicos de la zona pero también es conocido que los habitantes de Tiro y Sidón (17), en el actual Líbano, son el origen del pueblo fenicio y tienen una alta incidencia de la misma mutación. Es de destacar que la mutación IVS I-110 se presenta, mayoritariamente, en la población musulmana libanesa mientras que en los cristianos libaneses predomina la IVS I-1 (18). Estas mutaciones se han expandido del este al oeste del Mediterráneo afectando a las rutas comerciales existentes en la antigüedad: Chipre, Anatolia (Turquía) y Grecia, así como al antiguo Cartago (Túnez), Sicilia, Ibiza, Granada, Málaga y Cádiz, habiendo disminuido la incidencia de forma progresiva. Merece destacar el caso de las Islas Baleares que presenta unas características especiales en cuanto a la distribución de la talasemia ya que la isla de Menorca por su carácter de insularidad y alto porcentaje de consanguinidad unido a un tráfico marítimo importante procedente de Italia ha llevado a una alta incidencia de β talasemia (2,46 %) y predominio de la mutación CD 39 con un

93,8 % de incidencia. (19, 20). En el caso de Ibiza, la isla más occidental, se asentaron los fenicios siendo la mutación predominante la IVS I-110; las rutas comerciales pasaron de esta isla a la Península por toda la costa mediterránea hasta llegar a las columnas de Hércules y Cádiz.

En las costas andaluzas con antecedentes fenicios se evidencia una alta frecuencia de la mutación IVS I-110 que se sitúa en torno al 26 % en Granada, Málaga y Cádiz. En Huelva se han descrito muy pocos casos de esta mutación (21) al igual que en el resto de España donde suele situarse en torno al 9 % (14, 22) con predominio de la CD39, IVS I-1 e IVS I-6, similar a la observada en el Algarve portugués y Extremadura (23).

La presencia de los fenicios en nuestra zona se demuestra con múltiples hallazgos paleoarqueológicos. En esqueletos excavados en las antiguas Islas Gadeiras, datados desde el siglo VII a.C. hasta el IV d.C., se ha identificado la presencia de hiperostosis porótica, sobre todo en el techo de las órbitas, denominada Criba Orbitaria por Welcker en 1888 (24). Estas lesiones son producidas por una hipervascularización con hipertrofia e hiperplasia de la médula ósea, localizadas no sólo a nivel de techo orbitario sino también de hueso parietal, femoral y humeral (Figuras 2, 3)

Figura 2.- Criba Orbitaria en un individuo de sexo indeterminado de 5-6 años de edad. T-18 Teatro Cómico (Cádiz, 2006/10)

Figura 3.- Hiperóstosis porótica en cuello de fémur en mujer de 15-18 años encontrada en excavación Portillo en Eryteia

La hiperostosis porótica es probablemente el marcador de estrés nutricional más analizado en las poblaciones antiguas y se considera una manifestación esquelética de la anemia en cualquiera de sus formas (25). La mayoría de los autores que han estudiado este tipo de lesiones concluyen que se producirían por procesos hematológicos (hemoglobinopatías, enzimopatías, etc.) y otros procesos de malnutrición, ferropénicos e infecciosos, como la malaria (26, 27, 28, 29, 30, 31,32). Según Campillo, (33), la mayor incidencia de las osteopatías poróticas parecen estar relacionada con las talasemias.

La localización de la hiperostosis porótica documentada en catorce individuos de las Islas Gadeiras, datados entre los siglos VII a.C. y IV d.C, es predominante en los techos de las órbitas (Cribra Orbitalia) (10/14); en tres individuos se situó en otros huesos craneales y en un individuo, en cuello de fémur (tabla 6). Su incidencia poblacional es difícil de precisar, ya que sólo se han estudiado una mínima parte de los cientos de esqueletos excavados en la gran necrópolis gaditana. Una aproximación a su incidencia

la realizó Macías (34,35), en tres necrópolis situadas en cada una de las tres islas. En la necrópolis del Sector III de Camposoto datada en el siglo III a.C. (época púnica), ubicada en la antigua isla de Antípolis, de veintiún individuos que conservaban el cráneo, tres varones mostraron cribra orbitalia y una mujer hiperostosis porótica en parietales. En la necrópolis de Teatro de Andalucía del siglo II a.C., situada en la antigua isla Eryteia, de cinco individuos que conservaban el cráneo sólo un varón presentó cribra orbitalia, mientras que en la necrópolis Plaza de Asdrúbal/84 del siglo II a.C., localizada en la antigua isla Kotinussa, de 10 individuos que conservaban el cráneo, la mayoría mujeres, ninguno presentó lesiones poróticas.

Una aproximación (con las reservas de la baja representatividad) de incidencia poblacional de hiperostosis porótica por épocas en cráneos conservados, nos arroja los siguientes resultados: en época fenopúnica (siglo VII-III a.C.), de cuarenta y dos individuos, ocho de ellos (dos mujeres y seis hombres), la muestran, lo que supone una incidencia del 19%, en su mayoría adultos. En época romana (siglo II a.C.-III d.C.), de diecisiete individuos, se observó en tres (una mujer, un varón y un indeterminado) (17,7%) y en época tardorromana (siglo IV d.C.), de veintisiete individuos estudiados, dos individuos de sexo indeterminado y uno varón, mostraron hiperostosis porótica (11%) todos infantojuveniles. Se observa, pues una disminución de la incidencia de hiperostosis porótica con el paso de los siglos.

Otros de los factores a tener en cuenta en la implantación de la β talasemia ha sido su relación con el paludismo, hecho conocido por los estudios realizados en Grecia e Italia (36); en España es conocida que la zona del Valle del Guadalquivir y la gran parte de la provincia de Cádiz estaban catalogadas como zonas de alta incidencia de paludismo (37). Es en la zona de la Laguna de la Janda donde se concentran las poblaciones con mayor incidencia de β talasemia de la Provincia, encabezadas por Vejer de la Frontera, ciudad de origen fenopúnico y romano que fue conquistada por los musulmanes y quedó en situación de aislamiento debido a su situación geográfica. Cercano se encuentra el

complejo endorreico de Chiclana de la Frontera con altas tasas de paludismo y de β talasemia y le sigue la zona de San Fernando muy relacionada con humedales y marismas. Próxima a estas comarcas se encuentra Rota caracterizada por una escasa incidencia de paludismo y presencia mayoritaria de $\delta\beta$ talasemia y muy escasa representación de β talasemia (38). En España el paludismo quedó erradicado en 1962 pero es obligatorio mantener la alerta para detectar casos importados.

Necrópolis	Tumba	Tipo de lesión	Época	Sexo	Edad	Ciudad
Tolosa Latour/96	CEF-10	<i>Cribra orbitalia</i>	VII-VI a.C.	M	50-60	Cádiz
Teatro Andalucía/ 95	EF-3	<i>Cribra Orbitalia</i>	V-III a.C.	V	25-35	Cádiz
Escalzo/97	T-22	<i>Cribra orbitalia</i>	IV-III a.C.	V	40-50	Cádiz
Plaza de Asdrúbal/88	Pozo A	<i>Cribra orbitalia</i>	IV-III a.C.	V	18-15	Cádiz
Sector III Camposoto/98	T-1	<i>Cribra orbitalia</i>	III a.C.	V	50-55	San Fernando
	T-2	<i>Cribra orbitalia</i>	III a.C.	V	45-50	
	T-15	Hiperostosis porótica parietal	III a. C.	M	15-17	
	T-14	<i>Cribra orbitalia</i>	III a.C.	V	30-35	
Teatro Andalucía/95	EF-6	Hiperostosis porótica supraorbitaria	II a.C.	V	40-50	Cádiz
	EF-12	<i>Cribra orbitalia</i>	II a.C.	Ind	6-10	
Portillo/2012	E-38	Hiperostosis porótica fémur	I-II d. C	M	15-18	Cádiz
Teatro Cómico/2006-10	T-3	Hiperostosis porótica supraorbitaria	IV d.C.	V	15-17	Cádiz
	T-7	<i>Cribra orbitalia</i>	IV d.C.	Ind	7-9	
	T-18	<i>Cribra orbitalia</i>	IV d.C.	Ind	3-5	

Tabla 6.- Lesiones poróticas documentadas en las Islas Gadeiras

Abreviaturas; CEF: complejo estructura funeraria; EF: estructura funeraria; T: Tumba; M: Mujer; V:Hombre; Ind: Indeterminado

Conclusiones

El método de estudio de las microcitosis instaurado en nuestro Hospital desde hace 45 años es sencillo, económico y aplicable a grandes poblaciones con resultados muy buenos pues no ha vuelto a diagnosticarse ningún caso de talasemia homocigota y hemos detectado 3 parejas en las cuales ambos eran heterocigotos para β talasemia. El estudio de las mutaciones de la β talasemia nos permite abrir un nuevo campo en el estudio de esta patología en nuestra zona, la relación con el mundo fenopúnico a través de la Paleopatología y la Paleogenética.

Bibliografía

1. Jaso E, Ales JM et J Pardo. Anemia de Cooley. Rev Clin Esp 1942; 4 (6):425-429.
2. Pellicer A. Frequency of thalassemia in a sample of the Spanish population. Amer J Hum Genetic 1967; 19 (6):695-699.
3. Pellicer A. Studies on thalassemia, Glucosa-6-Phosphate Dehydrogenase deficiency, and Sickle cell trait in the province of Huelva (Spain). Amer J Hum Genet 1969; 21 (2):109-114.
4. Pellicer A et Casado A. Frequency of thalassemia and G6PD deficiency in five provinces of Spain. Am J Hum Genet 1970; 22 (3):298-303.
5. Muñoz JA; Gil JL; Martín V; Rubio A et: Escrutinio de las microcitosis en la búsqueda de portadores del gen beta-talasémico. I. Caracterización de las microcitosis. Sangre 1982; 27 (4):524-521.
6. England JM et Fraser PM: Differentiation of iron deficiency from thalassaemia trait by routine blood count. Lancet 1973; 301 (7801):449-452.
7. Mentzer WC: Differentiation of iron deficiency from thalassaemia trait. Lancet 1973; 301 (7808):882.

8. Donze C; Benoit A; Thuret I; Faust C; Network N; Gautier A et al: β -Thalassemia in childhood: Current state of health in a high-income country. *Br J Haematol* 2023, 201 (2):334-342.
9. Bruzzese A; Martino EA; Mendicino F; Lucia E; Olivito V; Bova C et al: Iron chelation therapy. *Eur J Haematol* 2023; 110:490-497.
10. Chakrabarti P: Life beyond blood disorders. *Lancet Haematol* 2023; 10 (5):307-308
11. Muñoz JA; Martin MV; Risueño CE; Freire J; Pajares M; Campos J: Talasemia intermedia. Estudio de cinco casos en sus aspectos clínicos, ferrocinéticos y eritrocinéticos. *Sangre* 1989; 34 (5):346-349.
12. Fernández-Valle MC; Capote FJ; Gardelegui I; Nieves P y Muñoz JA: Talasemia y embarazo: evaluación de los parámetros hematológicos. *Prog Obst Gin* 1993; 36: 65-68.
13. Cos MC: talasemias en la Bahía de Cádiz. Estudio de la lesión molecular. Tesis doctoral U. Cádiz (2004). <https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do>
14. Ropero P, Sánchez J; González FA; Armada B, Carreño DL, Muñoz JA et al: Molecular characterization of β -thalassaemia in Spain. 2^o meeting of EHA (Paris, 1996). *Br J Haematol* 1996; 93 (supp 2):27
15. Ropero P; Villegas A; Muñoz JA; Briceño O; Mora A; Salvador M et al: First spanish case of thalassemia major due to a compound heterozygosity for the IVS II-848 (C-T) and Codon 39 (C-T) mutations of the β -globin gene. *Hemoglobin* 2006, 30 (1):15-21.
16. Hokland P; Daar S; Khair W; Sheth S; Taher AL; Torti L et al: Thalassaemia. A global view. *Br J Haematol* 2023, 201 (2):199-214.
17. Makhoul NJ; Wells RS; Kaspar H; Shbaklo H; Taher A; Chakar N et al: Genetic heterogeneity of beta thalassemia in Lebanon reflects historic and recent population migration. *Annals Human Genetics* 2005, 69:55-66.
18. Zahed I; Talhoud R; Saleh M; Abou-Jaoudeh R; Fisher C et Old J: The spectrum of beta thalassaemia mutations in the Lebanon. *Hum Hered* 1997, 47 (5): 241-249.

19. Moral P: Estudio antropogenético de diversos polimorfismos en la Isla de Menorca. Tesis doctoral U Barcelona, 1987 (<https://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/35921>)
20. López-Escribano H; Parera MM; Guix P; Serra JM; Gutierrez A; Balsells D et al: Balearic archipelago: Three island, three beta-thalassemia population patterns. *Clinical Genetics* 2013, 83 (2):175-180.
21. Benito A; Bernal R y Villegas A: Prevalencia de β talasemia minor y caracterización molecular en Huelva. *Sangre* 1994, 39 (sp 2):69.
22. Benito Fernández AM: Beta talasemia: Estudio prenatal de portadoras y caracterización molecular en Huelva. Tesis doctoral. Universidad de Sevilla, 1994 (<https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=132138>)
23. Ribeiro ML; Gonçalves P; Cunha E; Bento C; Almeida H; Pereira J et al: Genetic heterogeneity of β -thalassemia in populations of the Iberian Peninsula. *Hemoglobin* 1997, 21 (3):261-269
24. Welcker, H. Cribra orbitalia, ein etiologisch-diagnostisches Merkmal am Schädel mehrerer Menschenrassen. *Arch. Anthropol.* 1988; 17:1-18.
25. Stuart-Macadam, P. Porotic hyperostosis: a new perspective. *Am. J. Phys. Anthropol.* 1992; 87(1):39-47.
26. Nathan H et Haas N. On the presence of *cribra orbitalia* in apes and monkeys. *Am. J. Phys. Anthropol.* 1966; 24 (3):351-359.
27. Ponc DJ et Resnick, D: On the etiology and pathogenesis of porotic hyperostosis of the skull. *Invest Radiol* 1984; 19(4): 313-317.
28. Polo.Cerdá M, Miquel-Feucht M et Villalain-Blanco JD. Experimental *Cribra Orbitalia* in Wistar Rats: An Etiopathogenic Model of Porotic Hyperostosis and other Porotic Phenomena; or: Proceedings of XIIIth European Meeting of the Paleopathology Association. La Verghetta M, Capasso L (Eds.) Edigrafital S.p.A. Teramo-Chiety, Italia, 2001, pp.253-259.

29. Wapler, U; Crubézy, E et Schultz, M: Is *cribra orbitalia* synonymous with anemia? Analysis and interpretation of cranial pathology in Sudan. Am. J. Phys. Anthropol., 2004; 123(4):333-339.
30. Galea, J. Analysing the Microarchitecture of *Cribra Orbitalia* Via MicroComputed Tomography in Post-Medieval Remains from the Bristol Royal Infirmary. Tesis de Doctorado. University of Bristol, 2013.
31. Rivera, F. et Mirazón Lahr, M: New evidence suggesting a dissociated etiology for *cribra orbitalia* and porotic hyperostosis. Am. J. Phys. Anthropol. 2017; 164(1):76-96.
32. Brickley, MB: *Cribra orbitalia* and porotic hyperostosis: A biological approach to diagnosis. Am. J. Phys. Anthropol. 2018; 167(4):896-902.
33. Campillo, D, 1994 Paleopatología. Los primeros vestigios de la enfermedad. Fundación Uriach. Colección Histórica de Ciencias de la Salud, nº 4. Barcelona, 1994.
34. Macías, M.M. Estudio antropológico y paleopatológico de los restos óseos humanos excavados en el sector III de Camposoto (1998), siglo III-II a.C. En: "El taller alfarero tardoarcaico de Camposoto (San Fernando, Cádiz)". Torres JR, Sáez A, Sáez AM et Muñoz A. Junta de Andalucía. 2007, pp.321-375.
35. Macías, M.M. aportación antropológica y paleopatológica a la arqueología funeraria gaditana del siglo II a. c. Publicaciones Universidad de Cádiz, 2008.
36. Choremis C; Fessas P; Kattamis C; Stamatoyannopoulos G; Zannos L; Karaklis A et al: Three inherited red-cell abnormalities in a district of Greece. Thalassaemia, Sickling and Glucosa-6-phospate-dehydrogenase deficiency. Lancet 1963; 1(7287): 907-909.
37. R Bueno et R Jiménez: Malaria en España: Aspectos entomológicos y perspectivas de futuro. Rev Esp. Salud Pública 2008, 82:467-479.
38. Fernández Valle MC; Risueño CE et Muñoz JA: Distribución de la delta-beta talasemia en la Bahía de Cádiz- Sangre 1991, 36 (5): 438